

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

Fotos, Fatos E Curiosidades

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** aborda o **Dia Da Fotografia** e a importância desta Arte, tanto do seu ponto de vista pessoal, quanto na visão de grandes fotógrafos de renome e ainda nos conta algumas curiosidades fotográficas de Serra Negra, cidade do interior de São Paulo.

Publicado resumido no **Jornal O Serrano, Nº 6318**, de 19/08/2022 e na íntegra em:

<https://henriquevieirafilho.com.br/2023/08/19/fotos-fatos-e-curiosidades>

O Dia Mundial Da Fotografia é 19 de agosto, data na qual a Academia Francesa de Ciências oficializou a nova invenção, em 1839.

Dom Pedro II foi o primeiro fotógrafo brasileiro e grande incentivador, apoiando os demais pioneiros e mantendo uma importante coleção.

Serra Negra conta com vários "causos" interessantes relacionados à fotografia, que constam no livro "Alcebíades Disse (E a História Confirma)".

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Nosso primeiro fotógrafo, Luiz de Camargo Fagundes (1897/1987) fundou a "Foto Fagundes", dando início a um secular acervo de fotos sobre a cidade.

Outro fato curioso é que, nos anos 50, era muito popular a vitrine no Bar Santos, por apresentar fotos legendadas com os principais acontecimentos da quinzena, fornecidas pelos fotógrafos da cidade, reunidos no grupo "A Ilustração Serrana", criado por Alberto Lebre Seabra, Clarindo Mendes Figueiredo e Leonel Antunes.

Se antes era uma arte ao alcance de poucos, hoje em dia, fotografar tornou-se muito mais acessível e democrático.

O concurso de imagens digitais "A Minha Serra Negra", promovido pela Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dallari e o grupo no Facebook, "Fotos Antigas e Novas de Serra Negra", moderado por nosso colunista Nestor Leme, são exemplos atuais dos benefícios desta nova era digital.

Um bom equipamento ajuda, mas, não é essencial, isto dito por dois dos melhores fotógrafos da história:

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

"É uma ilusão pensar que as fotos são feitas com uma câmera. Elas são feitas com olho, coração e mente" - Henri Cartier-Bresson

"Você não fotografa com sua máquina e, sim, com toda a sua cultura" - Sebastião Salgado

Eu mesmo me aventurei na área, fornecendo fotos para os maiores bancos de imagens, opção que abandonei para me dedicar à fotografia autoral.

Até em meus atendimentos de consultório utilizo fotos para os exercícios de imaginação ativa, método que descrevo em meu livro "Fotopsicoterapia - A Fotografia Como Instrumento Terapêutico".

É bem como disse Jean-Luc Godard: *"Quando você fotografa um rosto, você fotografa a alma por trás dele"*.

"Releitura em óleo sobre tela de fotos icônicas de Cartier-Bresson"
Arte: Henrique Vieira Filho